

ELEKTR MASHINALARI FANINI O'QITISH DIDAKTIK
TAKOMILLASHTIRISH JIHATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7146073>

Jo'rayev Mirjalol Qahramonovich

*Buxoro muhandislik-texnologiya instituti "Elektr mexanikasi va texnologiyalari"
kafedrası assistenti.*

Annotatsiya: *Maqolada Ta'lim tarbiya jarayonini yanada takomillashtirishda ta'lim mazmunini isloh qilish, uni jahon ta'lim standartlariga muvofiqlashtirish katta ahamiyatga ega. Shu ma'noda ta'lim mazmunini va tarkibiy tuzilishini tanlash amaliy ahamiyatga ega bo'lgan murakkab masalalar ko'rib chiqilgan.*

Развитие педагогических инноваций в Узбекистане основано на потребности быстрого развития высшего образования действиями ряда ученых-педагогов (С.Гуломов, Б.Фарберман, У.Нишоналиев, Н.Сайдахмедов, М.Очилов, М.Махмудов, так далее.). Поэтому возрос спрос на новые знания, спрос на понимание понятий «инновация», «инновация», «инновационный процесс». Стремительное развитие науки и техники коренным образом меняет облик промышленности и сельского хозяйства нашей независимой страны.

Многие профессии в современном производстве требуют привлечения не только образованных людей, но и высокоразвитых, творческих, самостоятельно мыслящих. Поэтому на каждом этапе процесса подготовки квалифицированных кадров необходимо выполнять определенные задачи по эффективной организации образования и продвижению его на более высокие уровни. Именно поэтому речь идет об организации образовательного процесса и его реализации на основе подхода к педагогической технологии, т. е. достижения определенного результата за счет уточнения образовательных целей и достижения высокой эффективности образовательного процесса за счет самостоятельного мышления обучающихся.

В настоящее время использование в учебном процессе передовых методов обучения науке об электрических машинах приводит к высоким результатам в учебном процессе. Методы обучения целесообразно выбирать исходя из дидактической задачи каждого урока. При сохранении традиционной формы урока обогащение его различными современными методами приводит к повышению уровня обученности учащихся. Для этого необходимо рационально организовать учебный процесс, повысить заинтересованность учащихся со стороны преподавателя, постоянно поощрять их активность в учебном процессе, делить учебный материал на мелкие кусочки, использовать интерактивные методы для раскрытия их содержания, а также поощрять учащихся к самостоятельному выполнению массовых упражнений. При использовании этих

методов учитель побуждает учащегося к активному участию. Учащийся вовлечен в процесс на протяжении всего процесса. Эффективность интерактивных методов в образовательном процессе можно охарактеризовать следующим образом.

Выбор метода обучения науке об электрических машинах зависит не только от цели обучения, но и от содержания учебного материала и сложности предмета. Кроме того, выбор методов зависит от количества учащихся, их образовательных возможностей, продолжительности обучения, учебно-материальных условий, квалификации преподавателя. На сегодняшний день в ряде развитых стран накоплен большой опыт использования педагогических технологий, повышающих учебно-творческую активность учащихся и гарантирующих эффективность образовательного процесса, а методы, лежащие в основе этого опыта, получили название интерактивных. Методы. Одной из таких технологий является Case. Впервые он был использован в Гарвардской школе права в 1870 году. В 1920 г. преподаватели Гарвардской школы бизнеса (HBS), опираясь на педагогический опыт юристов, в качестве основного метода обучения избрали анализ и обсуждение конкретных ситуаций в экономической практике.

Кейс-стади (от англ. case — сбор, конкретная ситуация, стади-образование) — метод обучения, основанный на проблемно-ситуативном анализе конкретной реальной или искусственно созданной ситуации, которая описывается в кейсе и ориентирует учащихся на выражение проблемы. и поиск вариантов ее соответствующего решения. Кейс-стади – это образовательная технология, состоящая из совокупности оптимальных методов и средств обучения, информации, коммуникации и управления, обеспечивающих гарантированное достижение предсказуемых образовательных результатов в процессе реализации образовательной цели и решения практической проблемной ситуации, описанной в кейсе. Конкретная ситуация, описанная в кейсе, связывает обучение с реальностью: оно позволяет анализировать ситуацию решения проблемы, формировать прогнозы, выявлять проблемы, собирать дополнительную информацию, уточнять прогнозы и разрабатывать конкретные шаги.

Качество учебной методики в обучении науке об электрических машинах обеспечивается:

- закрепить знания по изучаемому предмету, курсу (после теоретического обучения);
- приобрести навыки анализа проблем и принятия решений индивидуально и в группах;
- развивать творческие и обучающие способности, логическое мышление, речь и способность адаптироваться к условиям окружающей среды;
- подготовка к инновациям, самостоятельное принятие решений;
- формирование ответственности, самостоятельности, коммуникабельности и сопереживания, рефлексии;

- проверить качество усвоения учебной информации (по окончании программы обучения).

При обучении электрическим машинам изучаются следующие проблемы:

1. Проблема определяет конфликт между необходимостью какого-либо действия и отсутствием условий для его осуществления.

2. Разделяет основные составляющие проблемы (подзадачи). Программная карта кейса будет состоять из структурированного перечня основных вопросов (тезисов), которые будут являться основой для сбора информации и описания ситуации к кейсу.

Алгоритм решения кейсов в обучающих сессиях следующий:

1. Давать задание (установление срока выполнения задания, введение системы оценивания решения кейса, определение технологической модели занятия).

2. Введение учителя. Задаем главные вопросы.

3. Разделите учащихся на небольшие группы по 4–6 человек.

4. Организация деятельности учащихся в малых группах (название малых групп, выявление лидеров и экспертной группы).

5. Организуйте ознакомление с ответами в малых группах.

6. Организация обсуждения в малых группах.

7. Резюмирующие слова воспитателя, его мнение о решении ситуации.

8. Оценка обучающихся экспертами.

9. Мнения учащихся об обучении.

10. Заключительное слово учителя.

Делаем выводы по обучению. При решении кейсов учителю необходимо направлять учащихся и использовать их активность, вызывать интерес к решаемой проблеме.

Таким образом, в обучении науке об электрических машинах высшие учебные заведения, обучающиеся в области энергетики, предоставляют широкие возможности для самостоятельного обучения студентов.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Shaymatov B.X. Xafizov I.I. Xolmurodov M.B., Sattorov T.A., Darslik-“Elektr mashinalari” Buxoro.: “Sadridin Salim Buxoriy” Durdona nashriyoti, 2021.635.b

2. Jo‘rayev M. Q. ”Oliy ta’lim muassasalarining elektr energetika yo‘nalishi talabalariga elektr mashinalari fanini hozirgi kunda o‘qitish tahlili”. Toshkent 2021 1–son 18 bet

3. Jo‘rayev M. Q. “Elektr yuritmalari tezligini roslash usullari” Ilmiy-nazariy va metodik jurnal Buxoro 2021, № 5 114 bet

4. Development of teaching methods in the field of "electrical machines" using new pedagogical technologies 1Jorayev M. K, 2Husenov D. R, 3Sharopov F.K.

International Engineering Journal For Research & Development 584-586 p

5. Jo'rayev, M. Q., & Xudoynazarov, F. J. (2021). "Elektr mashinalari" fani Taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlari. Academic Research in Educational Sciences, 2(11), 1184-1190. doi:10.24412/2181-1385-2021-11-1184-1190 bet

6. Azizxujaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. T.: Chulpan. 2013. – 200 bet.

7. Jurayev Mirjalol Kahramonovich SOFTWARE ANALYSIS OF ELECTRIC MACHINE SCIENCE ISSN: 2776-0960 Volume 3, Issue 1 Jan., 2022 143 | P a g e

8. Jo'rayev M.Q. Dunyoda yadro energetikasi taraqqiyoti rivojlanishini amaliy ahamiyatining inavasion texnologiyalardagi bosqichlari. Maqola №12(79) soni (dekabr, 2020).

